

Original paper

LEX SOLAR PV PROFESSIONAL LABORATORIYA JIHOZLARINING ILMIY-DIDAKTIK IMKONIYATLARINI «ELEKTR VA MAGNETIZM» FANIGA INTEGRATSIYALASH. (FIZPRAKTIKUM MASHG'ULOTI MISOLIDA)

© N.B. Abbosova¹, X.N.Qodirova²

¹Andijon davlat universiteti, Andijon, O'zbekiston

²O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi" («UzTest» DM), Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada Lexsolar-PV Professional innovatsion laboratoriya majmuasining ilmiy-didaktik imkoniyatlari va uni «Elektr va magnetizm» fanining fizpraktikum mashg'ulotlariga integratsiyalash tajribasi yoritilgan. Amaldagi klassik laboratoriya usullarining cheklovlari hamda zamonaviy o'quv jihozlari yordamida talabalarni amaliy tajribaga tayyorlash muammosi tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – leXsolar-PV Professional texnologiyasini fizpraktikum mashg'ulotlariga joriy qilish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalar faolligi va ekologik tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot Andijon davlat universitetida 24 nafar 2-bosqich talabalar ishtirokida o'tkazildi. Ular nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Tajribada kuzatuv, video-analiz, anketalar, diagnostik testlar va refleksiya yozmalari asosida tahlil olib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: diagnostik test natijalariga ko'ra, tajriba guruhining o'rtacha balli 25,8% ga oshdi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 11,6% bo'ldi. Talabalarining amaliy topshiriqlarda ishtiroki va motivatsiyasi ham tajriba guruhida yuqori natija berdi. Anketalardan ma'lum bo'lishicha, talabalarining 92% mashg'ulotlarni qiziqarli deb baholadi, 96% esa tushunchalarni amaliyotda mustahkamlash imkoniyatini ta'kidlagan.

XULOSA: olingan natijalar Lexsolar-PV Professional majmuasini «Elektr va magnetizm» faniga integratsiyalash ta'lim jarayonini interfaol va samarali qilishini, talabalar bilimni chuqurlashtirishini hamda ularning ekologik tafakkurini rivojlantirishini tasdiqladi. Ushbu yondashuv kelajak mutaxassislarini innovatsion va yashil energetika kompetensiyalariga tayyorlash uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: leXsolar-PV Professional, fizpraktikum, elektr va magnetizm, innovatsion texnologiyalar, MPP kuzatuvchi, STEM ta'limi, integratsiya.

Iqtibos uchun: Abbosova N.B, Qodirova X.N Lex solar pv professional laboratoriya jihozlarining ilmiy-didaktik imkoniyatlarini «elektr va magnetizm» faniga integratsiyalash. (fizpraktikum mashg'uloti misolida). // Inter education & global study. 2025 №8. B.23-33

ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ LEX SOLAR PV В ДИСЦИПЛИНУ «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ». (НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗПРАКТИКУМ)

© Н.Б. Аббосова^{1✉}, Х.Н.Кодирова^{2✉}

¹Андижанский государственный университет, Андижан, Узбекистан

²"Узбекистанский Центр научных испытаний и контроля качества" (DM«Uztest»),
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассмотрены научно-дидактические возможности инновационного комплекса Lexsolar-PV Professional и опыт его интеграции в лабораторные практикумы по курсу «Электричество и магнетизм». Отмечены ограничения традиционных методик и необходимость применения современных технологий для повышения качества подготовки студентов.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – повысить эффективность образовательного процесса при изучении курса «Электричество и магнетизм» посредством внедрения Lexsolar-PV Professional, а также выявить его влияние на активность студентов и формирование экологического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось в Андижанском государственном университете среди 24 студентов второго курса, разделённых на контрольную и экспериментальную группы. Использовались наблюдение, видеоанализ, анкетирование, диагностические тесты и рефлексивные записи студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: по итогам диагностических тестов средний балл студентов экспериментальной группы повысился на 25,8%, тогда как в контрольной группе – лишь на 11,6%. Активность и вовлечённость студентов в практические задания также оказалась выше в экспериментальной группе. Согласно анкетам, 92% студентов признали занятия интересными, а 96% отметили их практическую пользу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтверждают, что интеграция Lexsolar-PV Professional в лабораторные практикумы по физике делает процесс обучения более эффективным, повышает уровень усвоения материала, а также способствует формированию у студентов экологического и критического мышления.

Ключевые слова: leXsolar-PV Professional, лабораторный практикум по физике, электричество и магнетизм, инновационные технологии, МРР-трекер, STEM-образование, интеграция.

Для цитирования: Аббосова.Н.Б., Кодирова Х.Н. Интеграция научно-дидактических возможностей профессионального лабораторного оборудования lex solar pv в дисциплину «электричество и магнетизм».(на примере занятия физпрактикум).// Inter education & global study.2025. №8. С.23-33.

INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND DIDACTIC CAPABILITIES OF LEX SOLAR PV PROFESSIONAL LABORATORY EQUIPMENT INTO THE FIELD OF ELECTRICITY AND MAGNETISM (USING THE EXAMPLE OF PHYSICAL THERAPY CLASSES)

©Nozima.B. Abbosova^{1✉}, Xamidaxon.N, Qodirova^{2✉}

¹Andijan State University, Andijan, Uzbekistan

²"Uzbek Center for Scientific Testing and Quality Control" (DM"Uztest"), Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the scientific and didactic potential of the Lexsolar-PV Professional innovative laboratory system and its integration into physics laboratory sessions on "Electricity and Magnetism." The limitations of traditional approaches and the role of modern technologies in enhancing student learning are emphasized.

AIM: the main objective of the study is to improve the effectiveness of teaching laboratory sessions in electricity and magnetism by integrating Lexsolar-PV Professional, while also assessing its role in fostering student engagement and ecological thinking.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted at Andijan State University with 24 second-year students divided into control and experimental groups. Methods included observation, video analysis, student surveys, diagnostic tests, and reflective writing.

DISCUSSION AND RESULTS: diagnostic test results showed that the average score of the experimental group increased by 25.8%, compared to 11.6% in the control group. Students in the experimental group also demonstrated higher participation and motivation in practical tasks. Survey results indicated that 92% of students found the sessions engaging, and 96% reported that the experiments helped them consolidate theoretical knowledge through practice.

CONCLUSION: the findings confirm that integrating Lexsolar-PV Professional into physics laboratory practice significantly enhances the effectiveness of teaching, strengthens students' understanding of fundamental physical laws, and contributes to the development of ecological and critical thinking skills. This integration represents a strategic tool for preparing future specialists in innovative and sustainable energy fields.

Keywords: leXsolar-PV Professional, physics laboratory, electricity and magnetism, innovative technologies, MPP tracker, STEM education, integration.

For citation: Nozima B. Abbosova., Xamidaxon.N, Qodirova (2025) 'Integration of scientific and didactic capabilities of lex solar pv professional laboratory equipment into the field of electricity and magnetism. (using the example of physical therapy classes)', Inter education & global study, (8), pp.23-33. (In Uzbek).

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarining texnika, muqobil energiya manbalari, jumladan, fizika yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga fizik praktikumdan o'quv

mashg'ulotlar tashkil etishda birmuncha qiyinchiliklarga duch kelinmoqda.[1] Olib borilgan pedagogik tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, laboratoriya mashg'ulotlari o'tkazilayotgan guruhlarda fizika va matematika fanlaridan tayyorgarligi hamda boshlang'ich eksperimental ko'nikmalarining shakllanganlik darajalari turlicha bo'lgan talabalarning tahsil olayotganliklarini ko'rsatmoqda [2]. Bundan tashqari, guruhlarda eksperimental ishlarga layoqatli va aksincha, eksperimental ishlarga nisbatan moyilligi bo'lmagan talabalar ham hamma vaqt topiladi. Shunga qaramasdan, oliy ta'lim muassasalari fizika va muqobil energiya manbalari ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari, fizika fanidan eksperimentlarni o'tkaza olish, o'quv jarayoniga tadbiiq etish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlari zarur.[3] Uzoq yillik olib borilayotgan pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning bugungi kundagi talab va ehtiyojlarini qondirish, jahon andozalariga mos mutaxassislar tayyorlashda faqatgina klassik laboratoriya jixozlari bilan dars o'tib bo'lmaydi [4]. Fan texnologiyalarni jadal rivojlanishi axborotlarni qabul qilish va uni tahlil qilib, xulosalarga kelish orqali ma'lum bir malaka shakllantiriladi. Talabalarda individual yondashuv, kompleks yondashuvga nisbatan samarali natija berishi hech kimga sir emas [5]. Yuqorida keltirilgan fikrlar na'munaviy o'quv rejadagi laboratoriya mashg'ulotlarini hozirgi kun talablari darajasiga ko'tarish muammosi fizika fanini o'qitishda dolzarb masalalardan hisoblaniladi. Agarda amaliy mashg'ulotlarda talabalarda ixtiro va kashfiyotga bo'lgan, malaka hamda ko'nikmani shakllantira olsak, tabiiyki, davlatimiz fan va texnikasi, texnologiyasi, shuningdek, iqtisodiyotining jadal rivojlanishiga munosib turtki bo'ladi, deb hisoblaymiz.[6] Shu sababli laboratoriya mashg'ulotlari strukturasi o'zgartirish yani zamonaviy laboratoriya jixozlarini hamda ta'lim texnologiyalari o'z ichiga fizpraktikum dars jarayonlarini tashkillashtirish zaruriyat paydo bo'lmoqda. Shu sababli biz talabalar uchun Andijon davlat universitetining "Res Lab" laboratoriyasiga xorijdan keltirilgan leXsolar-PV Professional zamonaviy, ixcham, innovatsion laboratoriya jihazlaridan "Elektr va magnetizm" fanining, fizpraktikum laboratoriya mashg'ulotlariga integratsiyalash orqali natijalarni aniqlamoqdamiz.

LeXsolar-PV Professional — bu ilg'or fotovoltai (quyosh energiyasi) ta'limi va laboratoriya ishlari uchun mo'ljallangan to'liq o'quv tizimidir. Keng ko'lamdagi foydalanish imkoniyatlarini qamrab olgan ushbu tizim oddiy elektr muhandisligi asoslaridan tortib, to'liq PV tizimlarni loyihalashgacha bo'lgan amaliy tajribalarni o'tkazish imkonini beradi [7]. Uning modulli tuzilmasi asosiy komponentlarni chuqur tahlil qilishga imkon beradi, masalan: shunt va ketma-ket stabilizatorlar, maksimal quvvat nuqtasini (MPP) kuzatuvchilar, hamda invertorlar. Qo'shimcha aksessuarlar yordamida LED va inkandesan lampalar kabi turli iste'molchilarning samaradorligini taqqoslash tajribalari ham o'tkazilishi mumkin. Barcha komponentlar bardoshli alyuminiy qutiga joylashtirilgan bo'lib, bu tizimni professional o'qituvlar, seminarlar yoki universitet dasturlari uchun ideal hisoblanadi (1-rasm).

Tarkibiy qismlar:

turli quyosh modullari, jumladan 5.33 v / 370 ma yuqori quvvatli modul;

asosiy baza qurilmasi, xavfsizlik rozetkali yoritish modullari;
ilg'or modullar: mpp kuzatuvchi, invertor, pwm (impuls-kenglik modulyatsiyasi);
regulyatori, chuqur zaryadsizlanishdan himoya;
diod, reostat (potensiometr), rezistor, kondensator va led modullari;
motor, lampochka, radio moduli, propeller, chiroq korpusi;
shtekerni ulanadigan to'liq rezistorlar to'plami;
powermodule va av modullari;
quyosh paneli stendlari, yopuvchi to'plam, sinov simlari;
alyuminiy quti, yumshoq joylashtiruvchilar (foam inserts), sxemalar va axborot
varag'i.

O'tkazilishi mumkin bo'lgan tajribalar:

kuchlanish, tok va quvvat o'lchovi; om qonuni;
ketma-ket va parallel rezistorlar tarmoqlari (bo'luvchilar);
quyosh elementining ishlashi: yuzasi, burchagi va yoritilishi asosida;
i-v xarakteristikasi, to'ldirish faktori va mpp tahlili;
harorat va soya tushishining quyosh modullari samaradorligiga ta'siri;
mustaqil (off-grid) pv tizimlaridagi ishlash va boshqaruv xatti-harakati;
shunt/ketma-ket regulyatorlar va mpp kuzatuvchilarning ishlash prinsiplari;
pwm va ketma-ket regulyatorlar orqali zaryadlash samaradorligi;
dc/ac invertor yordamida o'zgarmas tokdan o'zgaruvchan tok olish.

Tizimning modulli tuzilmasi talabalarga bosqichma-bosqich o'rganish imkonini beradi, bu esa didaktik samaradorlikni oshiradi [8]. "Zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, balki talabalarning faolligi va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi" [9].

1. Didaktik yondashuvga mosligi:

Modullilik prinsipi: Har bir tajriba alohida modul orqali bajarilishi ta'limni bosqichma-bosqich (step-by-step) o'rganishga moslashtiradi.

Ko'rgazmalilik: Quyosh panellari, LED, motor va lampalar kabi komponentlar yordamida vizual va tajriba asosidagi o'rganish rag'batlantiriladi.

1-rasm

Aktiv ishtirok: Talabalar real tajribalar orqali o'zlari fizika qonunlarini mustaqil tekshirib, faol ishtirokchi bo'lishadi.

2. Ilmiy mazmuni va chuqurligi:

Fundamental tushunchalarni o'z ichiga oladi: Om qonuni, kuchlanish-tok-quvvat bog'liqligi, I-V xarakteristikasi, MPP kuzatuvchi va PWM regulyatorlar ishlash tamoyillari.

Ilg'or texnologiyalar bilan tanishtiradi: Bugungi kundagi zamonaviy PV (photovoltaic) texnologiyalar, invertorlar, DC/AC konvertatsiya, energiya samaradorligi.

Ilmiy tadqiqotlar uchun mos: Harorat, soya, yorug'lik, burchak va sirt o'zgaruvchilari orqali samaradorlikni o'rganish real ilmiy ishlar uchun asos bo'ladi.

3. O'quv samaradorligi:

Tajriba asosli o'qitish (experiential learning): Talabalar nazariy bilimni darhol amaliyotda sinab ko'radi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi: MPP kuzatuvchilarning natijalarini tahlil qilish, PWM regulyator samaradorligini solishtirish orqali.

STEM yondashuvini qo'llab-quvvatlaydi: Fizika, muhandislik, matematika va texnologiyani integratsiyalash orqali kompleks ta'lim beradi.

4. Moslashtirish imkoniyati:

Turli darajadagi ta'lim uchun mos: Boshlang'ich darajadagi elektr qonunlaridan tortib, mustaqil PV tizimlarni qurishgacha bo'lgan tajribalar mavjud.

Qo'shimcha aksessuarlar yordamida kengayadi: O'qituvchi va talaba qo'llanmalari, termometrlar, adapterlar yordamida o'quv modellarini moslashtirish mumkin.

Tadqiqot usullari va materiallari:

Ushbu tadqiqotda elektr va magnetizm fanidagi fizpraktikum mashg'ulotlariga leXsolar-PV Professional o'quv laboratoriya tizimini integratsiyalash orqali uning ilmiy-didaktik imkoniyatlarini aniqlash va o'quv samaradorligiga ta'sirini baholash maqsad qilingan. Tadqiqot eksperimental va amaliy yondashuv asosida tashkil etildi. Eksperimentlar fizik laboratoriya sharoitida amalga oshirildi, bunda quyosh panellari, tok va kuchlanish o'lchovlari, hamda energiya samaradorligi kabi parametrlar asosida o'quvchilarning faol ishtiroki kuzatildi. Tajriba Andijon davlat universitetining fizika fakulteti 2-bosqich talabalar bilan o'tkazildi. Guruh 24 nafar talabalardan iborat bo'lib, ular ikki guruhga bo'lindi:

Tajriba guruhi — leXsolar-PV Professional uskunasiidan foydalandi.

Nazorat guruhi — an'anaviy laboratoriya usullaridan foydalandi.

Tadqiqot davomida 3 ta laboratoriya mashg'uloti qayta ishlanib, leXsolar modullari asosida integratsiyalandi. Mashg'ulotlar quyidagi mavzularni qamrab oldi:

Tajriba nomi	Elektr va magnetizm faniga doir mavzu nomi	Integratsiya imkoniyati
Kuchlanish, tok va quvvatni o'lchash	Om qonuni, Kirxgof qonunlari	Quyosh elementlarida kuchlanish va tokni real vaqt o'lchash orqali energiyaning qanday oqishini tushunish

Om qonuni	R=U/I asosiy qonuni	Quyosh elementlarining I–V xarakteristikasi orqali Om qonunini amaliy ko'rsatish
Ketma-ket va parallel ulanish	Zanjirlar analizi	Quyosh elementlarining ketma-ket va parallel ulanishidagi tok/kuchlanish taqsimotini ko'rsatish

Tadqiqot davomida quyidagi usullar qo'llanildi:

Kuzatuv va video-analiz: talabalar tajriba jarayonida qanday faoliyat yuritayotganini baholash

Anketalar: talabalar tomonidan tajribalardan keyingi fikr-mulohazalar

Diagnostik testlar: laboratoriyadan oldin va keyin bilim darajasini aniqlash

Refleksiya yozmalari: har bir laboratoriya mashg'ulotidan keyingi talabalar fikrlari

Natijalar va ularning tahlili. Olingan diagnostik test natijalari va diagrammasi (1-jadval, 1-diagramma), amaliy topshiriqlardagi ishtirok faolligi (2-jadval, 2-diagramma), anketalar orqali talabalar tomonidan tajribalardan keyingi berilgan fikr-mulohazalar (3-rasm, 1-diagramma), natijalar statistik usulda (foizlar, o'rtacha ball, o'sish dinamikasi) tahlil qilindi. Tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi natijalar taqqoslanib, leXsolar tizimining didaktik samaradorligi aniqlandi. Tadqiqot davomida tajriba guruhi (leXsolar-PV Professional tizimi asosida o'qitilgan) va nazorat guruhi (an'anaviy laboratoriya asosida) o'rtasidagi o'quv samaradorligi va faol ishtirok ko'rsatkichlari solishtirildi.

1. Diagnostik test natijalari (laboratoriyadan oldin va keyin)

Guruh	O'rtacha ball (oldin)	O'rtacha ball (keyin)	O'sish foizi
Nazorat guruhi	56.7	68.3	+11.6%
Tajriba guruhi	55.4	81.2	+25.8%

1-jadval. Talabalarining diagnostik test natijalari (dastlabki va yakuniy)

1- diagramma. Diagnostik testlar natijasi

2. Amaliy topshiriqlardagi ishtirok faolligi

Guruh	O'rtacha faollik balli
Nazorat guruhi	2.3
Tajriba guruhi	3.8

2-jadval. Talabalarning amaliy topshiriqlardagi ishtirok faolligi (ballarda)

2-diagramma. Amaliy topshiriqlardagi ishtirok faolligi.

Taqdim etilgan grafiklar talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichlari va ularning o'quv jarayonidagi faollik darajasini vizual ifodalaydi.

Chap tomondagi grafik diagnostik test natijalarini aks ettiradi. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhi laboratoriya mashg'ulotlarida ishtirok etganidan so'ng o'rtacha ballar sezilarli darajada oshgan.

O'ng tomondagi grafik talabalar faolligi bo'yicha ko'rsatkichlarni ifodalaydi. Natijalarga ko'ra, LEX Solar-PV Professional laboratoriya jihozlari bilan ishlagan guruhda o'quv faoliyati ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'lib, bu innovatsion texnologiyalardan foydalanish talabalar motivatsiyasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi.

3. Anketalar orqali o'quvchilarning fikrlari (foizlarda)

Savollar / Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Mashg'ulot tushunarli va qiziqarli bo'ldi	58%	92%
Laboratoriya qurilmasi qulay va zamonaviy	44%	100%
Tushunchalarni amaliyotda mustahkamlashga yordam berdi	61%	96%
Kelajakda energetika sohasiga qiziqish uyg'otdi	42%	87%

3-jadval. Anketalar orqali talabalar tomonidan tajribalardan keyingi berilgan fikr-mulohazalar (foizlarda).

3-diagramma. Anketalar orqali talabalar tomonidan tajribalardan keyingi berilgan fikr-mulohazalar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, leXsolar-PV Professional texnologiyasi elektr va magnetizm fanidagi fizpraktikum mashg'ulotlarini o'qitishda nafaqat samarador, balki o'quvchilar uchun didaktik jihatdan ham ancha qulay va tushunarli vosita bo'lib xizmat qiladi. Tajriba guruhidagi talabalar diagnostik testlardan yuqori natijalar ko'rsatibgina qolmay, mashg'ulotlarga bo'lgan faolligi, qiziqishi va tushunchalarni mustahkamlash ko'rsatkichlari bo'yicha ham nazorat guruhidan ancha ustun bo'lishdi.

Muhokama jarayonida quyidagi asosiy jihatlar aniqlandi:

1. Tajriba asosli yondashuv samaradorligi: leXsolar tizimi orqali o'tkazilgan tajribalar talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga va real hayotdagi texnologik muammolarni tushunishga xizmat qildi.
2. Modullilik va ko'rgazmalilik prinsipi: tajribalar oddiy elektr qonunlaridan tortib, maksimal quvvat nuqtasigacha bo'lgan murakkab holatlarni tushunarli ko'rinishda ifoda etdi.
3. STEM-komponentlarning uyg'unligi: bu usul o'quvchilarda fizikani ekologiya, muhandislik va texnologiya bilan bog'lashga imkon yaratdi.
4. Motivatsiya va mustaqil fikrlash: talabalar ushbu uskunalar orqali bilimni o'zlashtirish bilan birga, tanqidiy fikrlash, savol berish va muammoni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantirishdi. Bu natijalar zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalash orqali fanlarni interaktiv, qiziqarli va maqsadli o'rgatish mumkinligini ko'rsatdi. Ayniqsa, quyosh energiyasi bilan bog'liq tajribalar ekologik va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, talabalarda barqaror rivojlanish va yashil energetika haqida ongli tushuncha shakllanishiga xizmat qildi.

Xulosa. Olib borilgan eksperimental-pedagogik tadqiqotlar shuni ilmiy asosda tasdiqladiki, Lexsolar-PV Professional innovatsion laboratoriya majmuasini «Elektr va magnetizm» fanidagi fizpraktikum mashg'ulotlariga integratsiyalash o'quv jarayonining didaktik samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv

nazariya va amaliyotni uzviy bog'lab, talabalarning fundamental fizik qonunlarni chuqur anglashini, eksperimental ko'nikmalarini rivojlantirishini hamda o'zlashtirish sifatining barqaror o'sishini ta'minladi. Tajriba guruhi ko'rsatkichlari (test natijalari, amaliy faollik, motivatsiya) nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lib, bu metodikaning afzalligini statistik jihatdan tasdiqlaydi. Shuningdek, real vaqt rejimida quyosh elementlari ustida tajribalar o'tkazish talabalarda ekologik tafakkur, yashil texnologiyalar va barqaror energetika konsepsiyalariga bo'lgan ongli munosabatni shakllantirdi. Mazkur tadqiqot natijalari Lexsolar-PV Professional majmuasini oliy ta'limning texnika va tabiiy fanlari bo'yicha laboratoriya amaliyotida keng tatbiq etish va lexsolar-PV modullarini "Elektr va magnetizm" fanidan fizpraktikum mashg'ulotlariga integratsiyalash orqali interfaol, innovatsion va zamonaviy o'qitish uslubiga erishish mumkin. Va bu kelajak mutaxassislarining innovatsion hamda ekologik kompetensiyalarini rivojlantirish uchun strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. A.A. Axmedov. Fizika fanidan zamonaviy laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishda innovatsion texnologiya . ilmiy axborotnoma, o'qitish metodikasi 2016-yil, 1-son.168-170 b.
2. Kudryavtseva K.D. Analysis of the conditions for achieving the planned results of physics education for the humanities profile. Science, education, society. -2016. -No. 4.S-45-48 p.
3. Klopff, E., & Scher, A. Implementation of a Lab Section for Electricity and Magnetism with Transmission Lines. Paper presented at 2019 ASEE PNW Section Conference, Corvallis, Oregon. 10.18260/1-2—31881
4. Najimova, N., & Karimov, S. STEM yondashuvi asosida fizika laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirish. //O'zMU Ilmiy axboroti-(2020)., № 4(2), 45–50
5. Axmedov A.A., Kamolov I.P., Izbasarov B.F. Инновационные подходы к проведению лабораторных работ по физике. //Новые технологии в образовании//. Материалы XVI международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2014. С. 106-109 b.
6. A.A. Axmedov. Fizika fanidan zamonaviy laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishda innovatsion texnologiya . ilmiy axborotnoma, o'qitish metodikasi 2016-yil, 1-son.168-170 b.
7. leXsolar GmbH. leXsolar-PV Professional – Training System Documentation. Chemnitz, Germany -2022.volume-1, paper 48-51b.
8. M.Sh.Haydarova, O'Q.Nazarov. Fizikadan laboratoriya ishlari. O'quv qo'llanma. Toshkent-O'qituvchi, 1989, 142-b.
9. D.Yusupov, D., D.Alijonov, D., N.Zokirova, N., & M.Imomov, M. fizikaning "Elektr va magnetizm" bo'limini o'qitishdagi innovatsion g'oyalar. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1(12), 238–240 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abbosova Nozima Baxtiyor qizi**, doktorant [Аббосова Нозима Бахтиёр кизи, докторант], [Abbosova Nozima Baxtiyor qizi doctoral student]; manzil: 170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar, Universitet ko'chasi 129-uy, [адрес: 170100, Республика Узбекистан, г. Андижан, Университетская улица, 129], [address: 129 Universitetskaya Street, Andijan, 170100, Republic of Uzbekistan].

✉ **Qodirova Xamidaxon Nurmuxamadovna**, PhD [Кодирова Хамидахон Нурмухамедовна, PhD], [Qodirova Xamidaxon Nurmuxamadovna PhD]; manzil: 100049 Toshkent shahri, Farobiy ko'chasi 333 «A» uy; Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Bog'ibo'ston ko'chasi, 210 uy., [адрес: 100049 г. Ташкент, ул. Фараби, дом 333 «а»; г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Багибустан, дом 210.], [address: 333 "a" Farabi St., Tashkent, 100049; 210 Bagibustan St., Yakkasaray district, Tashkent].